

1. Sarrera

Nola kontsideratzen zuen Axular gure klasikorik gailenak aisia eta lana, hau da, *alferkeria* zer da Axularrengan: eskola gisa, ala zelan?

Aisiaren gai bera jorratzeko jo genezakeen Senekarengana, Montaignerengana, Plutarkorengana, Petrarkarengana zuzenean, baina euskaldunok gure mugarriak ditugu, eta balio bekizkigu gure hizkuntzari jarraipena eta zabalkundea emateko. Gu ez gaude bakartuta, Axular bere garaian ez zegoen bezala. Solasaldi iraunkor bat da, Mendebaldekoa, behin eta berriz solasgai zehatz batzuen inguruan ematen dena.

Jakina da euskara batuaren ezaugarri nagusiak erabaki zirenean 60ko hamarkadan Axularren *Gero* (1643) liburua eta bertako prosa hobetsi zirela hizkuntza estandarrari plegua emateko. Beste aukera nagusia zen Leizarragaren Testamentu Berriaren itzulpena (1571). Pedro Axularren prosa herrikoiagoa da; aldiz, Joanes Leizarragarena kultistagoa. Badira oraindik ere Leizarragaren prosa hobesten dutenak, gure artean, hala ere.

Horren harira, gogoan dut lagun katramilatu batek zioztana lehengo batean. Leizarragaren “konfesatu” zer da Elizen Arteko Biblia (1998) herrikoiari: “confesar”, “reconocer”...? Izan ere, Biblia horrek katolikoak eta protestanteak batu zituen, haren izenburuak dioenez, baina latineko eta grekerazko terminoak zehatzagoak omen dira euskarazkoak baino; hori dela eta, Leizarragaren hizkerak eredu jasoagoa eskaintzen omen du, euskara batuaren hasierako diseinuan planteatu zen dilema.

Honek guztiak badu zentzurik gogoratzen badugu, *Gero* katolikoa dela eta *Jesus Krist Gure Jaunaren Testamentu Berria*, aldiz, protestantea. Apaiz katolikoek kristau-doktrina iragazi egiten zioten herritarrari, irakurketa zehatz bat proposatuta; protestanteek, aldiz, nahiago zuten fededunak berak zuzenean irakur zezala Biblia. Horregatik, protestanteek jatorrizko testuaren fideltasuna zaindu nahi zuten.

Inguruabar horiek bihoaz estiloaren ildotik. Hala ere, estiloak badu zerikusia beste kontu batzuekin ere.

Luis Villasantek asko jorratu du Axularren *Gero*. Juan Flors argitaldariaren edizioan Villasantek hitzaurrea paratu dio maisulanaren zenbait puntu argituz: Axularrek herritar xumearentzat idatzi zuen, alegia, Lapurdiko kostaldean bizi ziren merkatari, marinel eta laborarientzat. Axularrek gogoan duen irakurlea lurkoi samarra da, eta aszetika obra osoa horrekin lotuta aurkitzea erraza da. Axularrek horrela zioen “Irakurtzaileari” hasierako sarreran bere liburuan:

“Eztut liburutto haur letratu handientzat egiten. Eta ez xoil, deus eztakitenentzat ere”.

Euskal Herrian aszetika liburuak ugariak izan dira historian zehar, estetikaren autonomia onartu aurretik liburuak utilitarioak izan baitira literatur historian. Arrakasta izan dute bereziki bi libururen itzulpenek: *Jesukristoren imitazioa* (Xurio, Leon, Arranbilaga...) eta *Philotea*

(Haraneder, Pouvreau...)¹. Gaur egungo betaurrekoekin, aszetika lan horiek guztiak zaku berean sartzen ditugu. Hala ere, badira aldeak: *Imitazioa* barnekoia goa den era berean, *Filotearen* irakurleak gizartean ere egin dezake erregulatu bere bizitza. Eta, *Gero continuum* honetan?

Axularren liburua bahe berezi batekin aztertu nahi dugu, hau da, erromatarren lexikoko *otium*-kontzeptuaren laguntzarekin. Hona laburbilduz *Geroren* mamia: *de non procrastinanda penitentia* (geroko atzeratu behar ez den penitentziaz).

Otiumen kondena anbibalentea da Axularren baitan. Lan egin behar da, baina nola eta zertan? Hasierako orrialdeetan *otio* aipatzen da, irakurleak bila ditzake adibideak testuan arandegien inguruan, adibidez; sexuaren praktikaz dakartzan adibideak ere, pragmatiko samarrak dira, etab.

2. Aisia Axular baitan: irakur ditzagun aipuak

Lehendabiziko kapituluan, hona hiru paragrafo, sarean eskuragarri Armiarma webguneko Klasikoan Gordailuan:

“Baiña San Krisostomok emaiten du bertze arrazoin bat, ni narraikan pontuari hobeki hurbiltzen zaikana, erraiten duela: Propterea praecepit Deus ut operaretur illun, si enim laboris omnis fuisset expers, ex nimio otio, in ignaviam fuisset prolapsus (Chrys. hom. 14 in cap. 2 Gen. tom. 3). Egia da, etzen oraiño orduan, lur-parabisu hartan egitekorik, etzen travaillatzeko premiarik. Ordea halarik ere, etzuen nahi lainkoak, han zegoena, zegoen geldirik: ez travaillatetik alfertzera, eta nagitzera ethor etzedin, eta zein gauza gaixtoa zen, eta den alferkeria, aditzera emaitteagatik”.

“Eta nahi baduzue iakin, ea zergatik kargatu zituen lainkoak hanbat manamenduz, ihardesten du doktor batek: Ut per operationes variorum sacrificiorum otiositas tolleretur, quae multis malis initium tribuit et fomentum (Abulen. in praefat. in Levit). Kargatu zituen hanbat manamenduz, sakrifizioz eta zirimonia suertez, hekin batean khien zedin, hanbat kalteren eta damuren haste eta pitzgarri den alfertasuna”.

“Piramidea edo Piramideak ziren sepultura suerte batzuk, pilare, harroin, edo thonba laur kantoinetako gora ailtxatu batzuk, egin ahal zitezkeien gorenak, ondoan zabal eta puntan mehar. Eta hetan travailla arazitzen zituen Faraonek bere azpiko iende hek, seiñalaturik bat bederari, bere eguneko lana eta sailla. Eta eskuaren ibentzea bera asko bazuketen ere, ordea lanhabesak, tresnak, eta obraren egiteko gai guztiak ere, berèk bilhatu eta hornitu behar zituzten. Eta halarik ere, ezin ausart zitezkeien

1 Ortiz de Pinedo, Aitor (2018) *Jean Etxepareren Beribilez: bidaia eta ideologia* tesian 97 or. eta hur.

arrenkuratza: halako moldez ezen hartako lehenbiziko hitza ahotik itzuri zeienean, erran baitzerauen berehala Faraonek: Vacatis otio (Exod. 5). Asti duzue, zeuen ongiegiak, alferkeriak, aisetasunak iratxekitzen deratzue, hark horrela kilikatzen eta mintza arazitzen zaituztezte. Eta halatan aitzinerat kargatuago zituen, lana berretu zerauen. Eta hura guztia egiten zuen, baldin bat ere astirik bazuten, edo alfer bazeuden, handik zerbait ethor zekion gogan beharrez eta beldurrez.”

Bigarren kapituluari:

“Galdegiten du San Krisostomok: Quis equus utilis est: is qui in delitiis vel qui exercetur? Quae navis, quae navigat, vel quae in litore est? Quae aqua, eane quae fluit vel quae stat? Quod ferrum, an quod movetur, an quo nemo utitur? Nunc quidem illud splendet ac argento simile est, hoc autem rubigine consumitur. Tale quidem fit etiam in otiosa anima (Chrysos. hom. 35 in Acta Apost. tom. 3). Zein zaldi da on edo hobeago, geldirik eta alferrik bere plazerera dagoena, ala ibiltzen eta manaiatzen dena? Zein untzi, kostan dagoena, ala itsasoan dabillana? Zein ur, geldia ala lasterra? Zein burdina, zokhoan datzana, ala erabiltzen dena? Segur da, guztiak erabiltzeaz manaiatzeaz eta eskuztatzeaz ontzen, argitzen eta fintzen direla, eta bai alfer eta geldi egoiteaz ere, galtzen, desegiten eta herdoiltzen. Bada haur beror gerthatzen da, alfer dagoena baithan ere.”

3. Aisia ulertzea bikoiztasun baten barruan, alegia, ona ala txarra den²

Zaldiaren adibide klasikoa aipatzen du Montaignek:

“On juge un cheval, non seulement à le voir manier sur une carrière, mais encore [...] à le voir en repos à l’étable” (1.8.33 or. Essais sous la direction de Pierre Villey)³

“De l’oisiveté” izeneko entseguan dio Montaignek aisiak edozelako sorkari alferrak eginarazten dizkiola gizakiari. Hala ere (“Action” sarrera in DMM, hau da, aurreko aipuko hiztegi berean), gauzak egin behar dira atzerakarga batekin, hau da, ekintzan murgilduz geroztik, ez gehiegi ihardukitzea, eta barne-muinetara itzultzea apur bat aktore batek egiten duen bezala, hau da, mimo batek bezala aurpegia koloreztatu, baina ez sabela; joan-etorri bat bezalakoa. Ekintzaren filosofia.

24. paragrafora jota, hona Axularren hurrengo aipua:

2 Desan, Philippe (2016) *Dictionnaire de Michel de Montaigne*. Classiques Garnier. “Oisiveté” sarrera. DMM.

3 Montaigne, Michel (2004) *Essais*. Quadrige PUF. (arg. Pierre Villey)

“Zeren San Krisostomok dioen bezala: Nihil boni facere, hoc ipsum est malum facere (Chrysos. hom. 16 tom. 2). Ongirik ez egitea bera, da gaizki egitea. Eta Katonen errana da: Homines nihil agendo, male agere discunt. Ez deus egiteaz beraz ikhasten da gaizki egiten. Otiositas est mater nugarum, noverca virtutum (Bernard. lib. de consider. cap. 11). Alfertasuna da ergelkerien ama, eta berthutèn ugazama. Eta halatan ergelkeriek, erhokeriek eta bizio suerte guztiek egiten dute laster alfertasunera, zeren ama baitute; baiña berthutèk eta obra onèk, ihes. Zeren nola baitute ugazama, baitakite, eztuketela harenganik, begitarterik eta ez ongi ethoririk.”

25. paragrafoan, aldiz, Sarakoak:

“Multam malitiam docuit otiositas, dio Spiritu Sainduak (Eccli 33). Anhitz malizia erakutsi izatu du alferkeriak.

Ezta maliziarik eta ez pensu gaixtorik, presuna alferrean ediren eztitekeienik. Asko da erraitea alferra dela, hartzaz edozein gaixtakeriaren sinhesteko.”

2. atalean, 26. Eta 27. paragrafoak:

“26 Presuna alferra edukazu galdutzat eta hiltzat. Eta handik erraiten du Senekak: Otium sine litteris, est vivi hominis sepultura (Senec. epis. 28). Letra gabeko aisia, deus eztakienaren alferkeria, gizon biziaren hobia da, eta sepultura. Zeren deus eztakiena, eta egiten ere eztuena, presuna hillaren eta ehortzirik datzanaren pare baita. Omnium vitiorum quasi magistra quaedam atque origo otiositas, (dio San Krisostomok) (Chrys. hom. 36 tom. 2). Bizio guztien eta pensu gaixto guztien zimendu, ithurburu eta maestru bezala da alfertasuna. Zeren ithurritik ura bezala, alferkeriatik ere sortzen baitira gaixtakeriak”

“27 Otiosus Esau amisit primatus benedictionem, quia maluit accipere quam quaerere, dio San Ambrosiok (Ambros. epis. ad Vercel.). Esau alferrak galdu zuen bere lehentasuna, zeren nahiago izatu zuen hartu, ezen ez bilhatu. Hala egiten dute bertze iende alferrek ere: nahiago dituzte bertzeren onak zuzen edo makhur hartu, eta bereak ere bahitu, eta saldu, travaillatu baiño. Eta gero ezin har dezaketenean eta ez ebats, eta bahitzekorik eta saltzekorik ere eztutenean, abiatzen dira eskean bataren eta bertzearen forogu, anhitz beltzuri eta bekhaitzkoa izaiten dutela, eta atheak ere maiz, ez ikhusi iduri eginik hertsten zaiztela. Badirudi ezen haur eman nahi zuela aditzera Spiritu Sainduak, erran zuenean: Substrahere pedem de domo proximit tui, ne quando satiatu oderit te (Prov. 25). Gibela ezazu zeure oiña adiskidearen etxetik, ez han maiz ibil, ase eztezazu, higuin etzakitzan, eta gaitzets etzaitzan. Zeren San Ambrosiok dioen bezala: Qui frequenter ad alienam mensam convenit, otio deditus est (Ambros. in epis. ad Thes. cap. 2). Bertzeren mahaira maiz biltzen denak, badirudi alferkeriari emana dela.

»

Hirugarren kapituluaren, 22. paragrafoan:

22 Bada xinhaurriaren gobernuaz, zuhurtziaz, travailluaz, ethorkizuneko egiten duen probisioneaz, hornizoiñaz, eta biltzen duen mantenuaz, nork zer erranen du? Nork eztu miretsiko, eta gogoeta eginen? Spiritu Sainduak berak igortzen gaitu aniamalia ttipitto hunengana, zer egin behar dugun ikhastera, erraiten duela: Vade ad formicam, o piger, et considera vias ejus, et disce sapientiam quae, cum non habeat ducem nec praeceptorem, parat in aestate cibum sibi (Prov. 6). Zoaz, nagia, xinhaurriagana, eta konsidera itzatzu haren bideak eta bidexkak, ioan-ethorriak eta itzulinguruak, nekeak eta travailluak, eta ikhasiko duzu zuk ere nola behar duzun aitzinerat eta bethiere bizi, ibili eta gobernatu. Hark erakuslerik eta kidaririk gabe, berak bere buruz biltzen du udan, neguaren iragaiteko behar duen mantenua, bazka eta bihia. Eta bihi hura gordetzen du lurrean barrena, berak eginikako ganbaretan, eta bihi-tegietan. Eta hain da zuhur eta goithatu, ezen kanpoan deus ezin izanez, bere bilduetara bildu behar duenean, lehenik hozitu behar duen burutik hasten baitzaika bihiari: zeren bertzela sor liteke bihi hura, buztan liteke, belhar bihur liteke: eta gero handik harat, alfer-lan gertha lekidikaio bere leheneko zuhurtzia guztia.

Proverbes de [Salomon](#), dans Adrien Egron, Le livre de l'ouvrier, 1844 :

« Allez à la fourmi paresseux que vous êtes, considérez sa conduite et apprenez à devenir sage; puisque n'ayant ni chef, ni maître, ni prince elle fait néanmoins sa provision durant l'été et amasse pendant la moisson de quoi se nourrir. Jusques à quand dormirez vous paresseux, quand vous réveillerez vous de votre sommeil. L'indigence viendra vous surprendre comme un homme qui marche à grands pas. Que si vous êtes diligent votre maison sera comme une source abondante et la pauvreté fuira loin de vous. » (Wikipediatik in "Oisiveté" sarrera, frantsesez)

32. datorren paragrafoan:

“Ageri da errege David baithan. Errege hari etzeraukaten egundaiño gerlèk, eta gerlètako travailluek hanbat egiteko eta atsekabe eman, nola alferkeriak, eta alfer zegoela egin zituen bekhatuek. Non sunt otiosi quorum voluptates multum negotium habent, dio Senekak (Senec. de brevitate vitae). Eztaude ez alferrik, plazeretan dabiltzanak. Zeren plazer hetan bada desplazer eta atsekabe, travaillu eta egiteko. Dum otio vacant in rem negotiosissimam incidunt (Laert. 2). Alfer egoiteaz, erortzen dira egiteko handitan. Sicut enim cum quis non comedit, dentibus nocet; ita qui comedit non accomoda stupescere facit (Chrys.

hom. 36 tom. 3). Nola ez iateak galtzen baititu hortz-haginak, hala behar eztenetik iateak ere, hortzkitzeintu”.

28 kapituluan, urrunago, 249. Paragrafoan:

“Amor est animi vacantis passio (Chrys. Hom. 14 in cap. 1 Mt.). Amorio desordenatua, astia duena baithan, presuna alferrean edireiten eta ostatatzen da, hari dagokan arrotza eta bianda da. Hargatik pintatzen zuten Venus iarririk. Zeren amorioa edo amurusia, alferkeriaz, aise eta geldi egoiteaz hazten eta mantenatzen baita. Eta badio Ovidiok ere: Otia si tollas, periere cupidinis arcus (Ovid. lib. 2 de remd. amoris). Baldin ken baitzatzu alferkeriak, galdu dirateke Kupidoren arkuak, eztu nehor bere tragazèz zaurtuko.”

250. lerrokada

Komunzki alferrak ian edanean, eta emaztètan ohi daduka gogoia. Hala erraiten du Kasianok: Mens otiosa nihil aliud novit nisi de escis atque ventre (Casian. lib. 10 cap. 8). Alferraren gogoetak eta solhasak ian-edanaz eta sabelaz dira, eztu bertzetan pensatzen ere. Halatan erraiten zioen San Jeronimok Rustikori: Ama studia litterarum eta vitia carnis non amabis (Hieron. ad Rusticum). Onhets ezazu estudioa, eta eztuzu haragiaren bekathuan atseginik hartuko, eta ez gogorik edukiko. Hartzen baduzu estudioa fintki, utziko duzu emaztea laxoki. Haec fuit iniquitas Sodomae sororis tuae, superbia, saturitas et otium (Ez. 10). Ierusalem, zure aizpa Sodomaren bekhatua eta galgarria izan zen, urguillutasuna, asea eta alferkeria. Alferkeriarekin batean egin zituen Sodomako hiri hark hain huts handiak, eta bekhatu khiratsak, non igorri baitzeraukan lainkoak, ez lur estaltzeko, eta ez ur garbitzeko, baiña bai su eta khar erratzeko eta xispiltzeko.”

4. Astiaz, Seneka filosofo estoikoaren tratatua gogoan

Astiaz izeneko tratatuaren aurreko ohiko adituaren hitzaurrera joko dugu, Klasikoak bildumaren itzulpena baliatuta, Josu Naberanena, hain zuzen, itzulpena, sarean eskuragarri, EHU/UPVko Euskara Institutuaren orrialdean.

“Aztertu beharra daukagu, geu egiten gaituen substantzia preziatu honen erabilera. Ikasi beharra daukagu, nola maneiatu etengabe isurian arrastaka garamatzan denbora. Bi gizon mota bereizten ditu Senekak: occupati deritzenak otiosi-ei kontrajartzen zaizkie. Azken hauek dira astiaz (otium) baliatzen dakitenak, besteak, aldiz, ametsetan bezala dabilta euren zeregin astunetan katramilatuta, euren lanetan, negozioetan, orainaz gozatu gabe, iragan gogoangarririk gabe. Negoziora soilik emana dabilena (etimologikoki neg-otium astialdiaren kontrakoa baita) ohiturazko bere bizitza betetzen duten gauzen artean nola zahartzen ari den ez da jabetzen. Bat-batean zahar aurkitzen du bere burua eta orduan hasten da denboraren eskasiaz kexatzen”.

“Senekaren ikuspegi honek badu alderdi existentzialistarik. Edukitzea arbuia dezagula proposatzen digu, gehiago izatearen mesedetan, izpirituaren aldeko arretari esker, pentsalari handiekiko harremanari esker eta geure barneranzko erretiroari esker. Ondoko hauek bilduko dituen bizieraren bila aritu behar gara: "moral-altxatzea, bertuteen zaletasuna eta praktika, grinena ahaztea, bizitzearen artea eta heriotzaren artea, naretasun sakona." (XIX, 2).”

*“Gertakizunek jakintsua ekintza publikoari uko egitera bultzatzen dutenean, ekaitzek ontzia portuan ainguratuta egotera behartzen duten bezala (ohiko irudia erabiliz), gustura amore emango du. Bizitza, ekintzak eta kontenplazioak osotzen dutelako --bere erara kontenplazioa ere ekintza delarik, pentsalariaren eta ingurukoaren mesederako-- eta kanpoko ekintzari uko egin diezaiokegu, horrela askatasun gehiagoz eta astialdi luzeagoz gozatzeko, otium gehiago izateko ikerkuntzarako eta hausnarketarako; norberaz eta mundu osoaz, gizarteaz eta naturaz hausnartzeko. Eta ez bairik gabe, plazer iturri da hausnarketa hau. Bai Estoak, bai Epikurok nolabait erretiro molde bera gomendatzen digute, jakintsuak bere baitako atsedenez eta kosmosaren behaketaz ezaupideak aberastuz gozaten duen otium probetxugarri eta atsegin hori. (Gorteko jarduerari utzi ondorengo urteetan idazten ditu Senekak *Questiones naturales* eta *Epistulae ad Lucilium*, astialdi emankorraren fruitu umoak).”*

“Guri ere denborak ihes egiten digu, biziera hautatu beharrean gaude, askatasunean nola jokatu, nola bizi erabaki behar dugu. Oraindik ere premiazkoa da zorionaren bilaketa. Eta haien antzeko amarruen aurrez aurre gaude. Jendearen marmarra, handinahia eta diru-gosea, grinak eta konpromiso faltsuak eragozpen dira orain ere bizitza aske eta pertsonalera bidean.”

“Badira, halere, beste occupati batzuk, alienatuak hauek ere, baina ez etengabeko lanera makurtuak, alderantziz baizik, euren ohar gabezia txepelean kulunkan bizi direnak, oparotasun nabarmen, nagi, apetatsu edo nartzisistan. Luxuan bizi dira, euren irudiaren ardurati, bizitza "orrazia eta ispiluaren artean" banatzen dute. Hauek ere astiari etekinik ateratzen ez dakite, molde txepel eta hutsalez hondatzen dute euren oporraldia. Hauek ere zahartzaroak edota heriotzak harriturik eta arranguraz aurkituko ditu”.

*“Paradoxa honetaz hausnartzeari bidezko deritzogu. Grekoek *scholé* zeritzoten otium delakoari eta zibilizazioaren eta bizitze duinaren oinarritzko osagarritzat zeukaten. Horrela ohartarazten digu Aristotelesekin, astialdi hori, *scholé* zeritzanak (hortik dator latinezko *schola* eta gaztelaniazko "escuela") ematen dio gizonari hausnartzeko, sortzeko, garatzeko beta. Ildo horretatik, Aristoteles zenbait gizonen esklabutza ere justifikatzera iristen*

da, haien morroi-lana ezinbestekoa baitzen, gizon libreak bizitza duin eta zibilizaturako behar zuten scholé guneaz goza zitezten”.

5. Laburbilduz

Gure asmoa izan da aipuak metatze honekin kontrastatzea Axularren ikuspegia XVI. mendean, tradizio filosofikoko beste autore zenbaitekin, hain zuzen, Lucio Anneo Seneka hispanoagaz (Kristo ondoko lehen mendekoa) eta Michel de Montaigne gaskoiagaz hori XV: mendekoa, era berean, betiko solas beraren inguruan, hau da aisiaren inguruko ikuspegiak metatuz, besterik ez bada ere.

Ondorio gisa, atera daiteke kontua aisiaren ikuspegiak baduela zerikusirik norberaren lanbide eta eguneroko jardunarekin. Beste ondorio bat izan daiteke solas bera darabilgula gizakiok mendez mende eta hizkuntza-esparruen gaineratik...

Teknologiaren eta bizitza moderno azkarraren sasoian, bada baliagarria, segur, betiko erreferentzietara jotzea, argibide bila, eta zer egin eta nola jokatu argitzeko. Izan ere, oraintsuko PISA informeari buruzko berri batek El País egunkarian zioen teknologia gutxiago erabilitako ikasleek emaitza hobeak eskuratu ohi dituztela, gainerakoek baino.